

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 4 (27)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2024 № 4 (27)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. - Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.L., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor (Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
--	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD(Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Russiya) Gabitov, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhriddinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Andirjanova Gulnar Abilxairovna, Saydinova Kamila Yuridinovna	Energetik xavfsizlik – xalqaro munosabatlarning tarkibiy qismi	9-18
Norov Shaymardon Omonovich	Mehnat migratsiyasi jarayonida madaniy uzilish va uning ijtimoiy ongga ta'siri	19-26
Tangirov Nizom Abdurahmonovich	Noosfera g'oyasining shakllanishiga oid falsafiy g'oyalar	27-33
To'ramurodov Jo'rabek Normurod o'g'li	Jon Lokkning fuqarolik jamiyati borasidagi asosiy falsafiy qarashlari	34-45

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Jo'rayev Anvar	Ijtimoiy bilish darajalari tadqiqot jarayonidagi qarama-qarshiliklar birligi sifatida	46-58
Oni, Adetunji Sandi	AC Graylingning zamonaviy epistemologiyada skeptitsizmga qarshi kurashishdagi realist yondashuvini tadqiq qilish	59-74

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich	Sinergetikaning asosiy tushuncha va tamoyillarining ilmiy-falsafiy tahlili	75-91
Shermuhamedova Nigina Arslanovna	Eronning madaniy diplomatiyasi va uning Markaziy Osiyo mamlakatlariga ta'siri	92-105

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Azeez Akinwumi Sesan, Olubunmi Alaje	Wole Soyinka'ning "Sher va marvarid" ("le Lion et la Perle") asarida teskari haqiqat va zamonaviylikka madaniy javob	106-122
Kadirova Dilbar Salixovna	San'at – estetikaning tadqiqod doirasi sifatida	123-135
Shadimetova Gulchehra Mamurovna	O'zbek milliy bayramlarida xalq amaliy san'at turining ifodalanishi	136-142

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

**Андиржанова
Гулнар
Абылхаировна,
Сайдинова
Камила
Юридиновна** Энергетическая безопасность как элемент международных отношений 9-18

**Норов
Шаймардон
Омонович** Трудовая миграция: культурный разрыв и его влияние на общественное сознание 19-26

**Тангиров Низом
Абдурахмонович** Философские идеи о формировании концепции ноосферы 27-33

**Турамурудов
Джурабек
Нормурадович** Основные философские взгляды Джона Локка на гражданское общество 34-45

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Жураев Анвар Уровни социального познания как единство противоречий в процессе исследования 46-58

**Они, Адетунжи
Сандей** Исследование реалистического подхода А. С. Грейлинга к преодолению скептицизма в современной эпистемологии 59-74

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

**Бозоров
Дилмурод
Мирзарасулович** Научно-философский анализ основных понятий и принципов синергетики 75-91

**Шермухамедова
Нигина
Арслановна** Культурная дипломатия ирана и её влияние на страны Центральной Азии 92-105

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

**Азиз Акинвуми
Сесан, Олубунми
Алаже** Инверсионная Реальность и культурный отклик на модернность в пьесе «Лев и Жемчужина» Воле Сойинки 106-122

**Кадырова Дилбар
Салиховна** Искусство как область эстетического исследования 123-135

**Шадиметова
Гулчехра
Мамуровна** Выражение народного прикладного искусства в узбекских национальных праздниках 136-142

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Andirzhanova Gulnar Abylkhairovna, Saidinova Kamila Yuridinovna	Energy security as an element of international relation	9-18
Norov Shaymardon Omonovich	Labor Migration: Cultural disjunction and its impact on social consciousness	19-26
Tangirov Nizom Abduraxmonovich	Philosophical ideas related to the formation of the noosphere concept	27-33
Turamurodov Jurabek Normurodovich	John Locke's main philosophical views on civil society	34-45

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Jurayev Anvar	Levels of social cognition as a unity of contradictions in the research process	46-58
Oni, Adetunji Sunday	Exploring AC Grayling's realistic approach towards combating skepticism in contemporary epistemology	59-74

PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich	Scientific and philosophical analysis of the basic concepts and principles of synergetics	75-91
Shermuhamedova Nigina Arslanovna	Iran's cultural diplomacy and its influence on the countries of Central Asia	92-105

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Azeez Akinwumi Sesan, Olubunmi Alaje	Inverted reality and cultural response to modernity in Wole Soyinka's the Lion and the Jewel (le Lion et la Perle)	106-122
Kadirova Dilbar Salikhovna	Art as a field of aesthetic inquiry	123-135
Shadimetova Gulchehra Mamurovna	Representation of folk applied arts in Uzbek national celebrations	136-142

**SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI /
ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА /
PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY**

UDK: 1(091):504

 10.5281/zenodo.15805951

Tangirov Nizom Abdurahmonovich

falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'zbekiston Milliy universiteti

e-mail: tangirov.noosphere@gmail.com

Toshkent, O'zbekiston

**NOOSFERA KONSEPSIYASINING SHAKLLANISHIGA OID FALSAFIY
G'OYALAR**

Annotatsiya. Mazkur maqolada noosfera konsepsiyasining shakllanishiga oid falsafiy fikrlar haqida so'z boradi. Shu o'rinda noosfera to'g'risidagi ta'limotlarning shakllanishiga ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy shart-sharoitlar, albatta o'zining muhim ta'sirini o'tkazganligi, ushbu konsepsiyaning vujudga kelishida o'sha davr dunyoqarashi va tabiiy-ilmiy fanlar rivoji ham alohida o'rin tutganligini hisobga olishimiz lozim. Mazkur masalalar doirasidagi konseptual yondashuvlarni tizimli ravishda tadqiq qilish lozim

Kalit so'zlar: noosfera, konsepsiya, bilim, nazariya, amaliyot, sivilizatsiya, biosfera, ong, aql, fan, inson, tabiat, ekologik muammolar

Тангиров Низом Абдурахмонович

доктор философии (PhD), доцент

Национальный университет Узбекистана

E-mail: nizom3686@gmail.com

Ташкент, Узбекистан

**ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ О ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ
НООСФЕРЫ**

Аннотация: В данной статье речь идет о философском формировании концепции ноосферы. В связи с этим мы должны учитывать, что социально-политические и экономические условия, безусловно, оказали значительное влияние на формирование учений о ноосфере, и что мировоззрение того периода и развитие естественных наук сыграли особую роль в возникновении этих концепций. Необходимо систематически исследовать концептуальные подходы в рамках этих вопросов.

Ключевые слова: ноосфера, концепция, знание, теория, практика, цивилизация, биосфера, сознание, разум, наука, человек, природа, экологические проблемы.

Tangirov Nizom Abduraxmonovich
doctor of philosophy PhD, Associate professor
National University of Uzbekistan,
E-mail: tangirov.noosphere@gmail.com
Tashkent, Uzbekistan

PHILOSOPHICAL IDEAS RELATED TO THE FORMATION OF THE NOOSPHERE CONCEPT

Annotatsiya. This article discusses the philosophy of the formation of the noosphere concept. In this regard, we must take into account that socio-political and economic conditions undoubtedly had an important influence on the formation of the doctrine of the noosphere, and the worldview of that time and the development of natural sciences played a special role in the emergence of these concepts. It is necessary to systematically study the conceptual approaches within the framework of these issues.

Key words: noosphere, concept, knowledge, theory, practice, civilization, biosphere, consciousness, reason, science, human, nature, ecological problems.

KIRISH.

Noosfera konsepsiyasiga doir bilimlarni o'rganishda noosfera g'oyasi rivojlanishining tarixiy shart-sharoiti va asoslari muhim ahamiyat kasb etadi. Har qanday bilim taraqqiyoti, avvalo, muayyan: shart-sharoit, ehtiyoj, maqsad, manfaat, ijtimoiy-tarixiy vaziyat va ularga oid g'oyalar mantig'ida paydo bo'ladi va rivojlanadi. Noosfera konsepsiyasiga o'tishdan oldin, uning fan sohasi sifatidagi asosiy xususiyatiga e'tibor qaratishimiz lozim: 1) noosfera – aql sohasi haqidagi fan; 2) noosfera – inson aqlining tabiatga ta'sir etish chegarasi; 3) noosfera - tabiat, jamiyat va kosmos taraqqiyotining bir butunligi haqidagi falsafiy yondashuv. Noosfera konsepsiyasidan tashqari ham tabiatni asrab qolishga qaratilgan turli konsepsiyalar ilgari surilgan. Bular: tabiatni muhofazalash, texнократik optimizm, geotizimli, ekologik alarmizm, ekologik revolyusiyalar, barqaror rivojlanish konsepsiyalarini aytib o'tish o'rinli. Ushbu konsepsiyalar ayrim masalalarda bir-birini to'ldirsa, ba'zilarida bir-biriga zid hisoblanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR

O'z navbatida intellektning rivojlanishi tug'ma iste'dod, miya imkoniyatlari, jo'shqin faoliyat, hayotiy tajriba kabi ijtimoiy omillarga bog'liq.[Falsafa ensiklopedik lug'at. 2010, b.139.] Intellekt olamni hissiy va ratsional bilishning vositasi sifatida insonni kundalik amaliy faoliyatidagi bilim va tajribalarning boyib borishi natijasida moddiy va ma'naviy madaniyatni vujudga keltirdi. Bu V.I.Vernadskiy ta'kidlaganidek, inson tafakkuri o'z ijtimoiy borlig'i, makonida biosferadagi yana bir ulkan geologik hodisa sifatida Aql sohasi – Noosferani namoyon qildi. Shu ma'noda, noosfera to'g'risidagi ta'limotlarning shakllanishiga ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy shart-sharoitlar, albatta o'zining muhim ta'sirini o'tkazgan. Buni biz tan olgan holda, ushbu konsepsiyalarning vujudga kelishida o'sha davr dunyoqarashi va tabiiy-ilmiy fanlar rivoji ham alohida o'rin tutganligini

hisobga olishimiz va mazkur masalalar doirasidagi konseptual yondashuvlarni tizimli ravishda tadqiq qilish lozim. Avvalo, noosfera inson bilishining mahsuli, ong taraqqiyotining kosmik darajasi. Bunda noosfera insonning o'z tafakkuri va amaliyotini qamrab oladi. Aql va uning geologik xarakterini E.Lerua va L.Teyyar de Shardenlar yaxlit kompleks holda o'rganib, buni "Noosfera" (Aql-idrok sferasi) deb atashdi. Yer kurrasidagi biosferani antropogen ta'sirda o'zgartirish darajasi – noosferani namoyon qiladi. Per Teyyar de Sharden fikricha, dastlab Tafakkur fazosi yer hayotida kuchni keltirib chiqargan holda bunda uning o'z qobiliyatini tanqid qilish va ularga baho berishiga to'xtalib o'tgan.[Шарден П. 1987, ,Б.45] Bu esa, bizdan global doiradagi muammolarni hal etishdagi munosib fikrlashni, dunyoga bir butun birlik sifatida yondashishni talab etadi.[Синергетическая парадигма. 2000, с.536]. O'z navbatida aql "inson tabiati"dagi nuqsonlarni bartaraf etib, uning tabiatda tur sifatida saqlanib qolishini ta'minladi. Buni sodda mehnat qurollarini kashf etish orqali amaliy tajribasi boyib borishida ko'rishimiz mumkin. Inson aqliy intellektining obe'ktiv olamni bilish funksiyasi fan qonunlari, kategoriyalar tizimini kengayishiga olib keldi. Aqlning ilmiy ratsional rivoji fan-texnikaning imkoniyatlarini oshirdi va yangicha madaniy sivilizatsiyaviy hayotni barpo qildi. Insonning tabiiy muhitga ta'siri qadimgi davrlarda o'ta kuchsiz bo'lgan. Davrlar o'tishi bilan inson qo'lida qudratli kuch va quvvat manbalari to'plangach, uning tabiatga ta'siri sezilarli darajada o'zgara boshladi. Inson atrof-muhitni ifloslantirib, biosferadagi tabiiy muvozanatni izdan chiqara boshladi. Noosfera konsepsiyasi o'z ichiga bugungi kun sivilizatsiyasi va global tabiiy jarayonlarning o'zaro munosabati tizimidagi muammolarni o'z ichiga qamrab oladi. Bu masalaning yechilishi bevosita insonning aql-idrok kuchi bilan bog'langandir. Inson o'zligini anglamas ekan, uning sayyoramizga halokatli ta'siri kuchaygandan kuchayib, oxir-oqibatda uning o'zini ham halokatga olib borishi mumkin, degan ilmiy bashoratlar bor. Haqiqatan ham inson faoliyati aql-idrok bilan oqilona boshqarilmas ekan, u yer yuzining halokatini tezlashtirishi muqarrar. Noosfera konsepsiyasining chuqur tarixiy-falsafiy asoslarida olamni ilmiy manzarasini o'zgartirishga qodir bo'lgan bilim va aql-idrok kuchiga bo'lgan optimistik ishonch mavjud. Lekin, rus olim V.Sokolov insonning bemisl darajada aqllashuvini shubha ostiga oladi. Bunga nisbatan yondashuvda aql va aql madaniyati o'rtasidagi tafovutni anglash insoniyat uchun zaruriyat ekanligiga to'xtalib o'tgan edi. Shu jihatdan, V.N.Vasilenko va G.M.Imanovlar: "Biz kimmiz, zamonaviy aqlli inson - Homo sapiens globalizatsiya davri "sapiens"larimizmi? Nima uchun o'z shaxsiy uyimizda qirilib ketish xavfi bo'lsa ham, o'zimizni planetadagi aqlli tur deb ataymiz" [Василенко В.Н., Иманов Г.М., 2010,с.11].

Hozirgi davrda aqlning roliga dialektik yondashsak, bu avvalo ratsional aql, tafakkur taraqqiyoti Homo sapiens – "ongli odam" nomini olgan kramonon tipda o'zining geologik kuchini ko'rsatdi. XX asrning boshlarida taniqli rus olimi, akademik V.I.Vernadskiy insonning xo'jalik faoliyatini tabiiy o'zgarishlarni yaratuvchi kuchlarga taqqoslagan edi [То'rayev, V.A. 2003, 6.34].

Shundan beri noosfera insonning har qanday o'zgartiruvchi faoliyati tabiiy va ijtimoiy jarayonlarni ilmiy tushunishga asoslanadigan va tabiat rivojlanishining

umumiy qonunlari bilan muvofiqlashtiriladigan materiya mavjudligi barcha shakllari birlashuvining oliy bosqichi sifatida tushuniladi. Boshqacha aytganda, bu “jamiyat-tabiat” sistemasi tadrijiy rivojlanishining oliy bosqichi, hali mavjud bo‘lmagan, lekin shakllana boshlagan va agar insoniyat bo‘hronlar yuz berishini xohlamasa va kelajakda munosib hayot kechirishni istasa, albatta mavjud bo‘lishi kerak bo‘lgan bosqichdir. Noosferaning prognozlik jihatida tabiatning xavf ostida qolganligi va inson amaliyotda o‘zini anglamasa, tabiat bilan o‘zini ham xavf ostiga qoldirishi aytilmoqda. Hozirgi ko‘plab ilmiy tadqiqotlarda taraqqiyotning xavfli tus olganligi haqidagi yondashuvlar ilgari surilib, unda insoniyatning o‘zi bunda bosh sababchi ekanligiga to‘xtaniladi. Bu vaqt davomida ekologik noosferaviy harakat guruhlari, jumladan, Rossiya Federatsiyasining Moskva, Sank-Peterburg va boshqa shaharlarida faoliyat yuritib kelaётgan Noosferaviy ma’naviy-ekologik Butunjahon assambleyasi, Noosferaviy Jamiyat Fanlar Akademiyasi hamda Noosferaviy ishlab chiqarish va tadqiqotlar institutlari faoliyat boshlab, mustahkam g‘oyaviy o‘rniga ega bo‘ldi. Bu o‘rinda olimlar va faylasuflarning bosh vazifasi, avvalo, bu muammolar ustida fikrlashda axloqiy pozitsiyasi aqliy bilan uyg‘unlashuvni taqozo qiladi. Shuning uchun axloqiy normalar ambivalent hisoblanadi [Ойзерман, Т.И. 2011,с.10]. Hozirgi zamondagi ekologik muammolardan biri ham inson faoliyati tomonidan atrof-muhit ifloslanishining oldini olish va bu halokatni to‘xtatib qolishdan iborat. Bu olamni qay darajada yaxshi bilib olishimiz va uning hayotiga nisbatan mas’uliyatni anglashimizga bog‘liqdir. Inson jamiyatda va tabiatda tutgan o‘z o‘rnini to‘g‘ri anglasa, atrof muhitni ham avaylab-asraydi, Yer yuzini yanada gullatib yashnatadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Inson faolligi real hayotdan, mehnat faoliyati yordamida o‘zini moddiy ta’minlash ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Shuning uchun ham inson faoliyatining turli shakllari, jumladan, bilish faolligini ham jamiyatning moddiy hayoti asoslaridan, kishilarning amaliy faoliyatlaridan ayri tushunish yoki tushuntirish mumkin emas. Avvalo, mehnat, moddiy ishlab chiqarish tabiiy-biologik mavjudot bo‘lgan odamning ijtimoiy bo‘lishiga sababchi bo‘lgan. Xuddi mana shu qoidani antropologik mazmunga ega bo‘lgan falsafa, xususan, L.Feyerbax tushunmagan. Feyerbax falsafasida insonga xos xususiyat tabiat tomonidan berilgan, deb ko‘rsatiladi. Agar shunday bo‘lsa, bilish jarayoniga insonning tug‘ma qobiliyati sifatida qaralishi kerak bo‘ladi. Demak, his-tuyg‘u va aql insonga tabiat tomonidan in’om etilgan. Shuning uchun ham Feyerbaxda bilish jarayoni individual in’ikos, tashqi olam predmetlarining inson sezgi organlariga passiv ta’siri va hissiy ma’lumotlarning aql vositasida qayta ishlanishi sifatida ko‘rinadi. Akademik S.Shermuxeamedov fikricha, ayrim olimlar nazarida intellekt (aqliy qobiliyat) insonning yagona va asosiy fazilati deb baholanmoqdaki, bu ham to‘g‘ri emas. Chunki, insonlar aqliy qobiliyatining qanday yo‘nalish olishi muhimdir. U vayronagarchilik tomon og‘ib ketganda, insoniyat boshiga behad kulfatlar keltirishi tarixdan ma’lum. Binobarin, inson va uning uyushmalari faoliyatini oqilona-bunyodkorlikni ajratuvchilik tomonga burib yuborishda ilmiy falsafaning

betakror o‘rni bor. Inson aql-zakovati, uning ichki, ma’naviy olami go‘zalligi bilan belgilanishini doim esda tutish kerak. [Shermuxeimedov S., 2005. 6.40]

Akademik V.I.Vernadskiy “Noosfera haqidagi ikki og‘iz so‘z” asarida: “Insoniyat zo‘r geologik kuch bo‘lib maydonga chiqmoqda, uning tafakkur va faoliyati biosferani o‘z maqsadlari uchun tobora o‘zgartirmoqda, shu tariqa biz biosferaning yangi holati – noosferaga qadamma-qadam yaqinlashmoqdamiz”, degan edi [Вернадский, В.И., 1993, с.14]. Bunga ko‘ra, ilmiy-texnika taraqqiyoti va ayniqsa, ilmiy-texnika inqilobi sharoitida tabiatni avaylab-asrash uchun insoniyat mas’uliyati nihoyatda oshib borayotganligini hisobga olib, yalpi umumiy harakat yo‘nalishini belgilash zaruriyatini bilib olishdir. Jamiyat qonunlarining anglangan kuch shaklida namoyon bo‘lishiga, avvalo, jamiyat va inson tomonidan ongli ravishda ba’zi qonunlar ta’sir doirasini cheklash va ba’zilari uchun esa, aksincha, keng sharoit yaratish orqali erishiladi [Xaydarov X.F. 2002, с.70]. Avvalo, noosfera inson bilishining mahsuli, ong taraqqiyotining kosmik darajasi. Bunda noosfera insonning o‘z tafakkuri va amaliyotini qamrab oladi. Aql va uning geologik xarakterini E.Lerua va L.Teyyar de Shardenlar yaxlit kompelks holda o‘rganib, buni “Noosfera” (Aql-idrok sferasi) deb atashdi. Yer kurrasidagi biosferani antropogen ta’sirda o‘zgartirish darajasi – Noosferani namoyon qiladi. Per Teyyar de Sharden fikricha, dastlab Tafakkur fazosi yer hayotida kuchni keltirib chiqargan holda bunda uning o‘z qobiliyatini tanqid qilish va ularga baho berishiga to‘xtalib o‘tgan [Шарден, П. 1987, с.67]. Inson aqliy intellektining obe‘ktiv olamni bilish funksiyasi fan qonunlari, kategoriyalar tizimini kengayishiga olib keldi. Ilmiy potensial ilmiy bilimlarning to‘planib borishi va olamning ichki ilmiy qonunlarining ochilib borishi o‘z navbatida noosferani xavf ostiga qoldiradi. Noosferaning prognozlik jihatida tabiatning xavf ostida qolganligi va inson amaliyotda o‘zini anglamasa, tabiat bilan o‘zini ham xavf ostiga qoldirishi aytilmoqda. Hozirgi ko‘plab ilmiy tadqiqotlarda taraqqiyotning xavfli tus olganligi haqidagi yondashuvlar ilgari surilib, unda insoniyatning o‘zi bunda bosh sababchi ekanligiga to‘xtaniladi. Bu vaqt davomida ekologik noosferaviy harakat guruhlari faoliyat boshlab, mustahkam g‘oyaviy o‘rniga ega bo‘ldi. Bu o‘rinda olimlar va faylasuflarning bosh vazifasi, avvalo, bu muammolar ustida fikrlashda axloqiy pozitsiyasi aqliy bilan uyg‘unlashuvni taqoza qiladi. Noosfera tushunchasini anglash bevosita olamning ilmiy manzarasini falsafiy-metodlar yordamida tushunish va o‘rganish bilan bog‘liq. Olamning ilmiy manzarasini yaxlit, ob‘ektiv, tabiiy jarayon sifatida bilish asosida inson ongining yuksak potensial imkoniyati namoyon bo‘ladi. Mazkur ob‘ektiv qonuniy rivojlanishda yuksak aql sohasi bo‘lgan – noosfera shakllandi. Noosferani ob‘ekt sifatida tushunish, avvalo, unga nisbatan yondashuvlarni klassifikatsiyalashda yaxlit namoyon bo‘ladi. Noosferologiya - bu kosmos, hayot va ong yevolyusiyasini ongli hayot evolyusiyasi nuqtai nazaridan ko‘rib chiqadigan ilmiy va falsafiy fanlarning sintetik majmuasidir. [Жулков, М.В., 2017, с. 45] Energiya va noosferologiyaning birlashuvida yangi murakkab ilmiy va falsafiy intizom - kosmos, sayyora, insoniyat evolyusiyasini ong evolyusiyasi deb hisoblaydigan, ammo energiya va energiya-axborot pozitsiyalaridan, shu jumladan energiyaning butun spektridan -

sub'ektiv va ob'ektiv ravishda shakllanishi mumkin. Inson va insoniyat jamiyati yuzaga kelishi va rivojlanishi bilan biosfera qonuniyatli suratda Noosferaga o'tadi, chunki, insoniyat tabiat qonunlarini egallab va texnikani rivojlantirib, tabiatni o'z ehtiyojlariga muvofiq ravishda tobora ko'proq o'zlashtirib boradi. Noosfera insonning kosmosga chiqishi va planetaning bag'riga kirib borishi hisobiga uzluksiz kengayishga moyilligi ilk fan kurtaklarining paydo bo'lishi va faoliyat sohasi sifatida ajralib chiqishi va fanning texnikaga tadbiiq etilishi bilan bog'liq. Shu o'rinda N.N.Moiseev "Noosfera tushunchasida tabiat taraqqiyoti mantig'ini, Yerning ustki qobig'ida uning kelajagini ko'rish mumkin" [Моисеев, Н.Н., 1990. с 11].

Noosfera rivojlanishi endilikda ijtimoiy tizimdan tabiiy tizimga ko'chadi va bunda noosferaning tabiiy ekosistemalarni ta'minlanishda koevolyusiya nazariyasi ilgari surilmoqda. Hozirda progressiv rivojlanish falsafasi barqarorlik uyg'unlik falsafasiga o'tmoqda. Insoniyat o'z aql-zakovati bilan turli darajadagi tizimlarni muvozanatga keltirish, tabiat va jamiyatni uyg'unlashtirish yo'llarini izlaydi.

XULOSA

Noosfera konsepsiyasi falsafiy, ilmiy-nazariy qarashlarni uyg'unlashtiruvchi, insoniyat va tabiat munosabatlariga ongli yondashuvni talab qiluvchi nazariy yondashuv sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, noosferani holat sifatida talqin qilishda unga nisbatan dinamik va statik jihatlari namoyon bo'ladi. Bunda Noosferaning dinamik holati jamiyat ijtimoiy taraqqiyoti yo'nalishini aniqlashga yordam beradi. Noosferaning statik holatida kosmos-tabiat-jamiyat tizimidagi o'zaro zaruriy va ehtimoliy jarayonlar namoyon bo'ladi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoev fikricha, "Ma'lumki, bugungi kunda insoniyat o'z taraqqiyotida keskin burilish davrini boshidan kechirmoqda. Dunyo iqtisodiy va innovatsion o'sish, inson va jamiyat hayoti sifatini yaxshilash uchun ulkan yangi imkoniyatlar yaratadigan texnologik davrga qadam qo'ymoqda"[Mirziyoyev, Sh.M. 2022, b.116-117].

Demak, noosfera rivojlanishi haqidagi bashoratlarda tabiatning xavf ostida qolganligi, agar inson amalda o'zini anglamasa, tabiat bilan birgalikda xavf ostida qolishi aytilmoqda. Umuman, ekologik noosferaviy harakat guruhlari faoliyatining mustahkam g'oyaviy-mafkuraviy mavqega ega bo'lishida, ularning ma'naviy-axloqiy pozitsiyasi bilan aqliy intellektual salohiyati uyg'unlashuvi asosiy rol o'ynamoqda. Darhaqiqat, Noosfera tabiiy taraqqiyotning ham ob'ektiv, ham sub'ektiv imkoniyati va natijasi sifatida vujudga keldi. Endilikda falsafa va fanlar tizimida Noosfera g'oyasi va konsepsiyasini tushuntirishda mana shu tizimli yondashuvlardan o'rinli foydalanish, uni utopik-hayoliylikdan ko'ra, aniq va adekvat mohiyatini tushunishimizga yordam beradi.

BIBLIOGRAFIYA

1. Falsafa ensiklopedik lug‘at (2010). O‘zR FA, I. Mo‘minov nomidagi falsafa va huquq instituti. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2010. -B. 139.
2. Шарден, П. (1987). Феномен человека. –М.: Наука, 1987. – С. 45.
3. Аршинов В.И., Буданов, В.Г. Войцехович В.Э. Синергетическая парадигма. (2000). Многообразие поисков и подходов / Отв.ред. –М.: Прогресс-Традиция, – С. 536.
4. Василенко, В.Н. Иманов Г.М. (2010). Ноосферная футурология. Учебное пособие. Оформление, оригинал-макет Г.Д.Субетто. – СП(б), издательство ООО «Лема», – С. 11.
5. То‘rayev, V.A. (2003). Insoniyatga globallashuv tahdidlari // Jahon adabiyoti jurnali, yil, №3. -B.34.
6. Ойзерман, Т. И. (2011). Амбивалентность философии: Научное издание / Ойзерман Т. И. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», – С. 10.
7. Шермухамедов, С. (2005). Фалсафа ва ижтимоий тараққиёт. –Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг “Фан” нашриёти, -Б. 40.
8. Вернадский, В.И. (1993). Несколько слов о биосфере // Русский космизм. Антология философской мысли. -М.: –С. 14.
9. Xaydarov, X.F. Jamiyat qonunlari – islohotlar jarayonlarini bilish va boshqarish omili. Diss-ya ... f.f.d. –Тошкент: 2002. –В. 70.
10. Жулков, М.В. (2017). Ноосферный энергетизм: фундаментальная онтология // Философская мысль. № 9. -С. 23-45. DOI: 10.25136/2409-8728.2017.9.24066 URL https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=24066
11. Моисеев, Н.Н. Человек и ноосфера. – М.: Молодая гвардия, 1990. -С. 11.
12. Mirziyoyev, Sh.M.(2022). Yangi O‘zbekiston strategiyasi. To‘ldirilgan ikkinchi nashri. –Toshkent: O‘zbekiston, -B. 116-117.

